

**ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ
МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС
ЖИХАТЛАРИ.**

Валиев Шамсиддин Эшпулатович

Рақамли иқтисодиёт ва агротехнологиялар университети, Иқтисодий
ишлар бўйича проректор,
Тошкент давлат Иқтисодиёт университети мустақил изланувчиси. Тошкент,
Ўзбекистон.

shamsiddinvaliy@gmail.com

Хуррамов Жонибек Рустамович

Тошкент шаҳридаги Сингапур менежментни ривожлантириш институти,
Ёшлар билан ишлаш бўлими менежери. Тошкент, Ўзбекистон.

jonibekrustamovich12@gmail.com

Аннотация. Олий таълим муассасаларини ташкил этишда молиявий фаолиятининг ўзига хос жихатлари, молиявий бошқарув масаласи, эгалик ҳуқуқи ва даромадлар манбаи каби мезонларнинг ўрганилиши жуда муҳим ҳисобланади. Чунки айнан ушбу мезонлар орқали олий таълим муассасаларининг давлат ва нодавлат, тижорат ёки нотижорат шакллариининг хусусиятлари ўрганилади. Ушбу мақолада айнан ушбу жихатларнинг назарий ва амалий, шунингдек мамлакатимизга хос жихатлари ўрганилган.

Калит сўзлар: Олий таълим муассасаларини молиялаштиришнинг асосий жихатлари, мақсад ва вазифалари, бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг таснифланиши, давлат ва нодавлат таълим муассасалари, тижорат ва нотижорат олий таълим муассасалари, давлат ва ҳусусий эгалик ҳуқуқидаги олий таълим муассасалари, давлат ОТМларининг молиявий мустақиллигини таъминлаш.

Аннотация. Изучение таких критериев, как особенности финансовой деятельности, управление финансами, собственность и источник дохода в организациях высшего учебного заведения являются актуальным. Так как именно по этим критериям определяются особенности государственных и негосударственных, коммерческих или некоммерческих организаций высших учебных заведений. В этой статье изучены как теоретические, так практические аспекты данных компонентов, равно как и их особенности, связанные с нашей страной.

Ключевые слова: Основные аспекты финансирования высших учебных заведений, цели и задачи, классификация бюджетных и внебюджетных средств, государственные и негосударственные образовательные учреждения, коммерческие и некоммерческие высшие образовательные учреждения, высшие образовательные учреждения с государственной и частной формой собственности, обеспечение автономизации государственных ВУЗов.

Abstract. There is a need to study the specific aspects of financial activity, financial management, ownership and the source of income in the establishment of higher education institutions. Because, through these aspects it could be explored the characteristics of state and non-state, along with commercial or non-commercial organizations of higher education institutions. This article explores the theoretical and practical aspects of these approaches, as well as the specifics of our country.

Keywords: The main aspects of financing higher education institutions, goals and objectives, classification of budgetary and non-budgetary funds, state and non-state educational institutions, commercial and non-commercial profit of higher education institutions, higher education institutions in public and private ownership, ensuring the autonomy of public HEI.

Кириш. Олий таълим муассасалари мамлакатимиз олий таълим тизимининг асосий иштирокчилари сифатида жамиятдаги барча соҳалар учун олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш вазифасини бажаради. Одатий

тушунчага кўра олий таълим муассасаларининг асосий миссияси (вазифаси) юқори малакага эга олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш билан боғлиқ. Шунини таъкидлаш жоизки, юқори малакали олий маълумотли мутахассисларни тайёрлашда олий таълим муассасаларининг молиявий бошқарув ва молиявий менежмент омили ҳам муҳим ўрин эгаллайди, чунки ОТМдаги молиявий менежмент таълим сифатига бевосита таъсир қилади. Шунини инобатга олган ҳолда, Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларининг молиявий фаолиятини ривожлантиришга қаратилган бир қанча ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисидаги 2021 йил 24 декабрдаги ПҚ-61-сонли қарори қабул қилинган бўлиб, ушбу қарор орқали давлат ОТМларига мустақил равишда ўзининг имкониятларидан келиб чиққан ҳолда қарорлар қабул қилиш имконияти яратилмоқда. Ушбу қарор ОТМлар томонидан қабул квоталарини белгилаш, бўш иш ўринларини тақсимлаш, моддий-техник базасини шакллантириш ва бошқа қарорларни мустақил қабул қилишни таъминламоқда ҳамда тармоқда ўз-ўзидан рақобатдошликни ошириш ва таълим сифатини оширишга хизмат қилмоқда. Шунини ҳам таъкидлаш жоизки, ОТМларга молиявий мустақиллик бериш ўз навбатида мустақил равишда молиявий фаолиятни шакллантириш билан боғлиқ бўлган жараённи юзага чиқаради ва барча олий таълим муассасалари учун долзарб аҳамият касб этади. ОТМларнинг молиявий фаолиятининг ташкилий, ҳуқуқий ва назарий жиҳатларини ўрганиш ҳам ушбу жараёнда муҳим ўрин эгаллайди. Ушбу тадқиқотда айнан мана шу мақсад кўзда тутилган бўлиб, ОТМларни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ қилиш назарда тутилган.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили.

Олий таълим муассасаларининг молиявий фаолиятини ташкил этишда асосий тадқиқот предмети таълим муассасаларининг молиялаштиришга оид

муаммолари замирида шаклланган. Хусусан, давлат ва нодавлат олий таълим муассасаларида ушбу муаммолар ва тадқиқот йўналишлари ўзгача хусусиятларга эга бўлади. Зеро, олий таълим муассасаларининг ташкилий шакллари, эгаллик ҳуқуқлари ҳамда молиялаштириш шаклларига кўра молиялаштиришни ташкил этиш жараёнлари ҳам фарқланиши кузатилади. Бунда олий таълим муассасаларининг молиявий автономлик даражаси, молиявий бошқарув хусусиятлари ҳамда молиялаштириш манбаларига кўра улардаги молиялаштириш ҳолати ўрганилиши лозим бўлади. Тадқиқотларда олий таълим муассасаларининг молиялаштириш самарадорлиги, иқтисодий ўсишга ижобий таъсири ҳамда уларнинг асосий мақсадларига эришилишидаги ўрни каби омиллар асосида тадқиқ этилганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Тадқиқотларда ОТМларнинг иқтисодий-ижтимоий жараёнлардаги ҳамда умумжамият фаровонлигидаги ўрни, шунингдек жамият олдидаги турли иқтисодий-ижтимоий муаммоларни самарали ҳал этишда уларнинг иштироки нуқтаи назаридан ёндашган ҳолда таҳлил қилиш мақсад қилинганлигини кузатиш мумкин.

Олий таълим муассасаларнинг мақсадлари, ташкил этиш зарурияти ва асослари, уларнинг эгаллик ҳуқуқи, молиялаштириш манбалари ва механизмлари, бошқарув усуллари ва шакллари каби жиҳатлари борасида кўплаб тадқиқотлар ва илмий изланишлар олиб борилган. Олий таълим муассасаларини ташкил этишдан мақсад илмга асосланган жамиятни шакллантириш, ижтимоий ва фуқаролик жамиятини иштирокчиларининг сифатини ошириш ва албатта бунда иқтисодий ўсишнинг драйвери сифатида кўриш кўпчилик тадқиқотчилар томонидан асосланган. Хусусан, Д. Б.Жонстон ва Б.С. Санял [7], Н.Бар [6], А.Хауптман [9], Б.Чапман ва К.Лаункаев [10], П.Маркуччи [11], Г.А. Лукичев ва В.М. Филипов [1] ва бошқалар олий таълимнинг иқтисодий ўсиш, фуқаролик жамияти институтларини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишдаги ўрни, глобализация ва фуқароларнинг даромадлари ортиши, тўлов қобилятининг

кўтарилиши каби жиҳатларни яхшилаш борасида ижобий таъсирини илмий ўрганган. Жонстон [7,11], Маркуччи [11] ва Саняллар [7] олий таълим муассасаларини молиялаштириш борасида асосий тадқиқотларни олиб боришган. Хусусан 1999-2009 йиллар давомида ушбу тадқиқотчилар раҳбарлигида Халқаро олий таълимни молиялаштиришнинг қиёсий таҳлили ва фойдаланиш имкониятлари лойиҳаси бўйича олий таълим муассасаларининг асосий шакллари, молиялаштириш хусусиятлари, олий таълимни молиялаштиришни ташкил этиш сиёсатига тегишли бир нечта тадқиқотлар ўтказилган. А. Хауптман [9] томонидан эса макро ва микродаражада олий таълим соҳасига тегишли асосий масалалар таҳлил этилган. Шунингдек олий таълимни қўллаб-қувватлашнинг давлат ва хусусий манбалари, талабаларга кўмак дастурлари, олий таълимни молиялаштиришдаги турли сиёсий ташаббуслар ва қабул квоталарининг ошиши ва ресурслар танқислиги шароитида олий таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш асосий жиҳатлари таҳлил этилган. Б. Чапман ва К. Лаункаевлар [10] эса инсон капитали ва унга муқобил бўлган назариялар асосида олий таълимни ташкил этилиши орқали юзага келиши мумкин бўлган хусусий оқибатлардан ташқари билвосита ижобий оқибатларни ўрганишган. Бу орқали олий таълимга инвестиция қилишнинг асосланишига эътибор қаратилган. Олий таълимни молиялаштиришда муқобил манбалар ва ташкил этишдаги иштирокчилар Н. Бар [6] томонидан тадқиқ этилган. Г.А. Лукичев ва В.М. Филиповлар [1] эса олий таълимни молиялаштиришда асосий йўналишлар ва тадқиқотларни умумлаштирган ҳолда тартиблаштиришга ҳаракат қилишган.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот ишида Ўзбекистондаги олий таълим муассасаларининг умумий таснифланиши орқали уларни ташкилий-ҳуқуқий жиҳатларини очиқ бериш мақсадида биринчи навбатда мавзуга алоқадор бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосий эътибор қаратилди. ОТМлар молиявий фаолиятини ташкил этишнинг ўзига хос жиҳатлари ўрганиш мақсадида

монографик кузатув, таснифлаш, қиёсий таҳлил ва статистик таҳлил усулларида фойдаланилди. Тадқиқотда индуктив ва дедуктив таҳлил услублари орқали умумийдан хусусий хулосалар олишга қаратилган тадқиқот услубларига муурожаат қилинган. Тадқиқотда Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги расмий маълумотлари, ЮНЕСКО расмий маълумотлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Миллий қонунчилик маълумотлар базаси маълумотларидан фойдаланилган.

Тадқиқотнинг асосий босқичлари қуйидагилардан иборат:

Биринчи босқич. Ўзбекистонда олий таълим муассасаларининг ташкилий асосларини таҳлил қилиш (мавжуд ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар асосида).

Иккинчи босқич. Олий таълим муассасаларида молиялаштиришни ташкил этишдаги асосий молиявий йўналишларни белгилаш.

Учинчи босқич. Ўзбекистонда олий таълим муассасалари молиявий фаолиятини самарали ташкил этишдаги асосий жиҳатларни таҳлил қилиш.

Тўртинчи босқич. Таҳлиллар ва мунозаралар натижасида олинган хулосалар ва таклифларни ишлаб чиқиш.

Таҳлиллар ва натижалар.

Олий таълим муассасаларини таснифлаш. Олий таълим муассасаларини уларнинг шакллари, эгаллик ҳуқуқи, ташкил этилиш мақсадлари, минтақавий хусусиятларига кўра таснифлаш мумкин. Айнан уларнинг таснифланиши орқали уларнинг хусусиятлари, уларга юклатиладиган вазифалар ва кутиладиган натижалар тўғрисида тасаввур ҳосил қилиш имконияти пайдо бўлади. 1-расмда олий таълим муассасалари ва ташкилотларининг умумий таснифи келтирилган.

Олий таълим муассасаси шакллари

- Университет
- Институт
- Академия
- Консерватория
- Олий мактаб

Эгалик ҳуқуқи (мулк ҳуқуқи) га кўра олий таълим муассасаси шакллари

- Давлат
- Нодавлат

Фаолият мақсадига кўра олий таълим муассасаси шакллари

- Тижорат
- Нотижорат

Минтақавий хусусиятига кўра олий таълим муассасалари шакллари

- Маҳаллий
- Хорижий

1-расм. Олий таълим муассасаларини таснифлаш¹

Бутун дунёда таълим жараёнининг ЮНЕСКО томонидан ишлаб чиқилган халқаро стандартлаштирилган таълим классификаторнинг 5,6,7 даражаларига мувофиқ² кенг тарқалган шакллари қуйидагилар ҳисобланади: университет, институт, академия, олий мактаб, коллежлар, консерваториялар. Мамлакатларнинг олий таълим тизими хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда олий таълим муассасаларининг у ёки бу кўринишлари мавжуд бўлиши мумкин. Мамлакатимизда ушбу шаклларнинг деярли барчаси мавжуд бўлиб, уларнинг ихтисослашуви, кўп тармоқлилиги ва фаолиятига кўра таълим бериш, илмий-тадқиқот фаолияти, қайта тайёрлаш ва малака ошириш, шунингдек илмий даражалар бериш амалиётига кўра фарқланади.

Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги қонуннинг 11-моддасига кўра олий маълумотли кадрларни тайёрлаш олий таълим ташкилотларида (университетлар, академиялар, институтлар, олий мактаблар, консерваториялар) амалга оширилади деб белгиланган³. 1-жадвалда

¹ Муаллифлар томонидан тузилган.

² ЮНЕСКО расмий сайти маълумотлари - http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf

³ <https://lex.uz/docs/5013007>

Ўзбекистонда 2023-йил 1-чорагида мавжуд олий таълим муассасалари сони келтирилган. Ҳозирда мавжуд 115 та давлат олий таълим муассасаларидан 36 таси университетлар, 48 таси институтлар, 4 таси академиялар, 26 таси филиаллар ҳамда 1 таси консерватория шаклида ташкил этилганлигини кўриш мумкин.

1-жадвал.

2023 йил 1-чорагида Ўзбекистон Республикасида олий таълим муассасалари ва ташкилотлари сони⁴

	Жами	шу жумладан:		
		Давлат ОТМлари	Нодавлат ОТТлари	Хорижий ОТМлари ва филиаллари
Олий таълим муассасалари ва ташкилотлари	210	115	65	30

Эгалик ҳуқуқи (мулк ҳуқуқи) га кўра олий таълим муассасалари давлат ёки нодавлат кўринишдаги олий таълим муассасаларига ажратилади. Бунда айнан олий таълим муассасасининг мулки, мажбуриятлари ва жавобгарлигининг қайси субъектга тегишли бўлишлигига қараб таснифлаш мумкин бўлади.

Давлат олий таълим муассасалари дейилганда олий таълим муассасасининг давлатнинг функцияларидан бирини бажарувчи идораларидан бирига тегишли бўлиши назарда тутилади. Булар давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари таснифига кирувчи субъектлар бўлиши мумкин. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни⁵га кўра давлат таълим муассасаси — давлат

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги расмий сайти маълумотлари асосида муаллифлар ишланмаси (<https://www.edu.uz/uz/otm/index>)

⁵ <https://lex.uz/docs/5013007>

ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан давлат мулки бўлган мол-мулк негизида ташкил этилган, давлат таълим стандартларига ва давлат таълим талабларига мувофиқ таълим берадиган муассаса деб белгиланган. Бундан ташқари мамлакатимизда хорижий олий таълим муассасалари ва уларнинг филиаллари ҳам мавжуд бўлиб, улар асосан қонунчиликда кўзда тутилган ташкилий-ҳуқуқий шаклларда ташкил этилган.

Олий таълим муассасасини молиявий фаолиятини ташкил этишда юқорида таъкидлаб ўтилган таснифлар муҳим ўрин эгаллайди. Зеро, айнан ушбу таснифлаш орқали уларни молиялаштириш манбаси, молиялаштириш механизмлари ҳамда молиявий ҳисобдорлик каби жиҳатлар ишлаб чиқилиши мумкин бўлади. Одатий тушунчага кўра олий таълим муассасаларининг молиявий бошқаруви режалаштириш, ижро ва ҳисобдорлик каби босқичлардан ташкил топади. Режалаштиришда молиявий ресурсларнинг манбаини аниқлаш ва уларни маълум нормативлар асосида белгилаб олиш талаб этилади. Нодавлат олий таълим ташкилотларини молиялаштириш- муассисларнинг, кадрлар буюртмачиларининг пул ва моддий маблағлари ҳамда қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 июндаги ПҚ – 5157-сон “2021/2022 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган хорижий олий таълим ташкилотлари ва уларнинг филиаллари ҳамда нодавлат олий таълим ташкилотларига давлат буюртмаси асосида маблағлар ажратиш кўзда тутилган бўлиб, бу ҳам нодавлат олий таълим ташкилотлари учун янги молиялаштириш манбаси сифатида намоён бўлди.

Олий таълим муассасаларини молиялаштиришда молиявий ресурсларнинг манбаи аниқлангандан сўнг ОТМ ушбу молиявий маблағларни молиявий

фаолият йўналишларига тақсимлайди ва бу жараён молиявий бошқарувни ташкил қилишнинг илк босқичлари ҳисобланади.

Олий таълим муассасаларида молиявий йўналишлар асосида молиявий ресурсларни тақсимлашда биринчи навбатда молиявий таъминот шакллантирилади ва шу орқали моддий-техник база таъминланади. Молиявий режалаштиришда ОТМларнинг молиявий йўналишларини белгилаш ва улар орқали ижро, мониторинг, ҳисобдорлик ва оператив бошқарувни ташкил этиш талаб этилади. 2-расмда ОТМларнинг асосий молиявий йўналишлари келтириб ўтилган. Ушбу йўналишлар давлат ва нодавлат олий таълим муассасалари учун умумий бўлиб, улардаги бизнес режаси, маркетинг режаси, лицензия талаблари ҳамда академик дастурларнинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда айрим фарқлар юзага келиши мумкин. Аммо уларни умумий ҳолатда ОТМларда молиявий бошқарувнинг барча босқичларида эътиборга олиш муҳим аҳамият касб этади деб ҳисоблаш мумкин.

ОТМ таркибига кирадиган барча бинолар.

ОТМнинг моддий шаклдаги ресурслари.

Моддий ресурсларни шакллантириш учун зарур бўладиган молиявий ресурсларни шакллантириш.

ОТМ ходимлари меҳнатига тўланадиган иш хақи ва рағбатлантиришлар.

WWW.HUMOSCIENCE.COM

2-расм. Олий таълим муассасаларининг молиявий фаолияти йўналишлари⁶

Мунозара. Ўзбекистонда олий таълим муассасалари молиявий фаолиятини самарали ташкил этишдаги асосий жиҳатлар. Олий таълим муассасаларининг барқарор ривожланишини таъминлаш, олий таълим тизимида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш ва олий таълим соҳасида сарфланаётган ресурслар самарадорлигини ошириш бевосита уларнинг академик ва молиявий мустақиллигига боғланган бўлади. Бутун дунё тажрибаси ҳам айнан ушбу жиҳатнинг муҳимлигини кўрсатади. Ўзбекистонда ҳам деярли барча давлат олий таълим муассасалари юқори марказлашганлик хусусиятига эга бўлиб, уларга босқичма-босқич номарказлашув унсурларини жорий этиш сиёсати амалга оширила бошланди. Хусусан, қуйидаги норматив ҳуқуқий ҳужжатларга кўра давлат олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш тартиби амалга ошириб келинмоқда:

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий

⁶ Муаллифлар томонидан тузилган.

ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида» 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон Фармони;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 11 июлдаги ПҚ-4391-сон қарори;

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимида ўтказиш тартиби тўғрисида»ги 2019 йилнинг 3 декабридаги 967-сонли қарори;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2021 йил 24 декабрдаги ПҚ-61-сонли қарори.

Давлат олий таълим муассасаларининг марказлашган фаолиятига баҳо берганда уларга хос қуйидаги хусусиятларни таъкидлаш ўринлидир:

1) Олий таълим муассасаси асосий мақсади ва миссиясига кўра – давлат олий таълим муассасалари давлат томонидан қабул қилинган соф «давлат» ёки «жамоат» миссияларини ва мақсадларини амалга оширади;

2) Эгалик ҳуқуқига кўра – давлат олий таълим муассасалари тўлиқ давлат тасарруфида бўлиб, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, вазирлик ва идоралари мақомида эгалик ҳуқуқини назарда тутди;

3) Молиялаштириш манбасига кўра – давлат олий таълим муассасалари тўлиқ давлат бюджетидан молиялаштиришни назарда тутди. Бунда уларнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳам бюджет маблағларига тенглаштирилганлиги назарда тутилган;

4) Фаолиятни назорат қилиш ва ҳисобдорлик мақомига кўра – давлат олий таълим муассасалари давлат идоралари каби юқори даражадаги назорат ўрнатилганлигини кўриш мумкин;

5) Академик жараёнлар тўлиқ бошқарилади ва давлат органи вакилларининг бошқарувда бевосита иштироки мавжуд;

Айнан давлат олий таълим муассасаларини номарказлаштириш масаласи уларнинг мақсадлари, эгалик ҳуқуқи, назорати ва бошқарув тамойилларида қандай жиҳатларни жорий этишни ўрганишни тақазо этади. Бу борада атрофлича таснифлаш орқали босқичма-босқич номарказлаштириш даражасини ўрнатиш давлатнинг ушбу соҳада олиб бораётган ислохотларининг пировард мақсади ҳисобланади. Мамлакатимизда бугунги кунда 46 та давлат олий таълим муассасалари босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимига ўтказиш орқали уларга молиявий мустақиллик беришни назарда тутувчи қарорлар қабул қилинган. Ушбу жараён орқали қуйидаги асосий жиҳатларни тартибга солиш ва олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш кўзда тутилган:

- Олий таълим муассасаларига мустақил равишда ўзининг нарх сиёсатини юритишга ваколат бериш амалиёти. Бунда тўлов-контракт асосида ўқитиш қийматини мустақил белгилаш, уларни тўлаш муддатларини белгилаш ва узайтириш каби масалаларда қарор қабул қилиш назарда тутилади.

- Олий таълим муассасаларига профессор-ўқитувчилар ва ходимларни ёллаш, уларга тўланадиган иш ҳақлари миқдорларини мустақил белгилаш ва уларга тегишли меҳнат қонунчилиги нормаларини мустақил тадбиқ этиш назарда тутилади.

- Олий таълим муассасалари томонидан ўз маблағларини тасарруф этиш, стипендия ва грантлар бериш, пуллик хизматлар кўрсатиш тартибини белгилаш борасида ҳам мустақиллик бериш кўзда тутилади;

- Молиявий мустақиллик берилаётган олий таълим муассасаларига қабул квоталарини белгилаш, турли таълим йўналишларини киритиш ва янги академик дастурларни жорий этиш борасида ҳам мустақил қарорлар қабул қилиш имкониятини бериш кўзда тутилади;

- Олий таълим муассасаси даромадлари ва харажатларини белгилаш, шунингдек ҳисоб рақамидаги қолдиқларни ишлатиш бўйича ҳам мустақил қарорлар қабул қилиш имконияти берилиши назарда тутилади.

Хулоса ва таклифлар. Амалга оширилган таҳлиллардан келиб чиқиб, олий таълим муассасаларини ташкил этиш, тартибга солиш ва назорат қилиш, ҳамда уларни ривожлантириш борасида Ўзбекистонга хос бўлган жиҳатлар борасида қуйидагича хулосаларни қилиш мумкин:

1) Олий таълим муассасаларини ташкил этиш, уларни тизимлаштириш ва соҳада соғлом рақобат муҳитини ташкил этишни назарда тутувчи концептуал муҳит шаклланишига имкон берувчи давлат даражасидаги дастур қабул қилинган. Унга кўра мамлакат олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси тасдиқланган. Ушбу концепцияга кўра олий таълим соҳасида давлат-хусусий шериклигини ривожлантириш, ҳудудларда давлат ва нодавлат олий таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш асосида олий таълим билан қамров даражасини 50 фоиздан ошириш, соҳада соғлом рақобат муҳитини яратиш энг устувор вазифа сифатида белгиланган.

2) Таълим соҳасини, хусусан олий таълим соҳасини ташкилий-ҳуқуқий асосларини белгиловчи асосий “Таълим тўғрисида”ги қонун ва унга тегишли қонуности ҳужжатлари қабул қилинган. Унга кўра давлат ва нодавлат олий таълим муассасаларини ташкил этиш, тартибга солиш ва назорат қилишнинг ҳуқуқий асослари белгилаб берилган.

3) Мамлакатда нодавлат олий таълим муассасаларини, хусусан хусусий олий таълим ташкилотларини ташкил этишда ташкилий-ҳуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий шарт-шароитлар сўнгги йилларда тубдан ўзгарганлигини кузатиш мумкин. Айнан Янги Ўзбекистон стратегиясига кўра 2026 йилга қадар хусусий олий таълим муассасалари сонини камида 50 тага етказиш мақсад қилиб қўйилган. Ўзбекистонда нодавлат олий таълим муассасаларини ташкил этиш, мувофиқлаштириш ва тартибга солиш борасида қуйидаги йўналишлар бўйича чора-тадбирлар амалга оширилаётганлигини хулоса қилишимиз мумкин:

•Нодавлат олий таълим муассасаларини ташкил этишнинг қонуний ва дастурий асосларининг яратилиши. Бунда янги таҳрирдаги “Таълим

тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши, 2030 йилгача олий таълим тизимини ривожлантириш концепциясининг қабул қилиниши, давлат ва хусусий шерикчилик соҳасидаги қонуний асосларнинг қабул қилиниши каби ишларни қайд этиш мумкин;

•Нодавлат олий таълим муассасаларини қўллаб-қувватлаш, уларга имтиёзлар бериш, уларга тегишли бевосита ва билвосита преференцияларни киритиш ва мустаҳкамлаш борасидаги чора-тадбирларнинг ишлаб чиқилганлиги. Бу йўналишда талабаларни қўллаб-қувватлаш дастурлари (солиқ имтиёзлари, таълим кредитлари ва ҳ.з.), давлат буюртмаси институтини нодавлат олий таълим муассасаларига ҳам тадбиқ этиш амалиётининг киритилганлиги, нодавлат олий таълим муассасаларига солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича берилган имтиёзлар каби тадбирларни таъкидлаш мумкин;

•Нодавлат олий таълим муассасаларини ташкил этишда лицензия бериш амалиёти, мутассади давлат органлари томонидан акредитация бериш тартиблари ва академик дастурларни тегишли давлат идоралари билан келишиш тартиблари жорий этилган бўлиб, уларнинг норматив ва ҳуқуқий асослари ишлаб чиқилган.

4) Мамлакатда мавжуд олий таълим муассасаларининг асосий қисми давлат олий таълим муассасалари бўлиб, уларнинг фаолиятини марказлашган тартибда йўлга қўйилган. Уларга академик ва молиявий мустақиллик бериш борасидаги ислоҳотлар давлат олий таълим муассасалари учун энг долзарб вазифа сифатида кун тартибига қўйилган ҳамда бу борада изчил ислоҳотлар олиб борилмоқда.

Таҳлиллар натижасида олинган ташкилий-ҳуқуқий ва назарий мулоҳазалар асосида шундай хулосага келиш мумкинки, олий таълим муассасалари ва ташкилотлари молиявий фаолиятни ташкил этиш, молиялаштириш манбаларини белгилаш ҳамда молиявий режалаштириш орқали молиялаштириш йўналишларини белгилаши уларнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли, эгаллик ҳуқуқи,

тижорат ёки нотижорат мақсадларининг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда йўлга қўйилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар рўйхати:

1. Лукичев Г.А., Филиппов В.М. Системы финансирования высшего образования в зарубежных странах: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 194 с.
2. Модели финансирования вузов: анализ и оценка / Под ред. С.А. Белякова. – М.: ИЭПП, 2005. – С. 282.;
3. Маркина Е.В. “Проблемы обеспечения финансовой самостоятельности высших учебных заведений в Российской Федерации”, Журнал: Финансовая политика, 25(229)-2006;
4. Коваленко И.А. “Конкуренция между вузами : институциональная дискриминация”, журнал “Современная конкуренция” 2010/2 (20), 90-106 б.;
5. Савзиханова С.Э. “Негосударственные и государственные вузы: конкуренция в неравных условиях” Российское предпринимательство, 2011, №8 (2);
6. Barr N. Alternative funding resources for higher education //The Economic Journal. – 1993. – Т. 103. – №. 418. – С. 718-728.
7. Sanyal B. C., Johnstone D. B. “International trends in the public and private financing of higher education”, Published online: 18 March 2011, UNESCO IBE 2011;
8. Labanauskis R., Ginevichius R. “Role of stakeholders leading to development of higher education services”, Engineering Management in Production and Services, Volume 9, Issue 3, 2017, pp. 63-75;
9. Hauptman A. “Higher education finance: trends and issues”, International Handbook of Higher Education, 2007, 83–106;
10. Chapman B., Lounkaew K. (2015). Measuring the value of externalities from higher education. High Educ (2015) 70: 767-785;

11. Financing Higher Education Worldwide: Who Pays? Who Should Pay?
by D. Bruce Johnstone and Pamela Marcucci. Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 2010. 322 pp.

12. www.lex.uz;

13. www.edu.uz;

14. www.stat.uz;

15. www.uis.unesco.org.